

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В НАУКОВІЙ ОСВІТІ

Міжнародна конференція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ
КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАН
УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

КАФЕДРА ЮНЕСКО З НАУКОВОЇ ОСВІТИ

19 грудня 2024 року, м. Київ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
НАН УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
КАФЕДРА ЮНЕСКО З НАУКОВОЇ ОСВІТИ

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В НАУКОВІЙ ОСВІТІ

*Збірник матеріалів доповідей учасників
Міжнародної науково-практичної конференції*

(Київ, 19 грудня 2024 року)

Київ
Національний центр
«Мала академія наук України»
2025

УДК 37
М89

*Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту педагогіки НАПН України
(протокол №7 від 1 травня 2025 р.)*

Редакційна колегія:

С. О. Довгий, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН і НАН України;

О. М. Топузов, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

В. А. Бітаєв, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України;

М. В. Головка, доктор педагогічних наук, доцент;

В. Б. Дунець, кандидат політичних наук;

В. В. Щепанський, кандидат філософських наук;

К. Ю. Ладоня, доктор філософії в галузі філології

Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник матеріалів до-
М89 повідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції,
м. Київ, 19 грудня 2024 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. — Київ : Націо-
нальний центр «Мала академія наук України», 2025.— 388 с.

ISBN 978-617-7945-72-6

У виданні зібрано матеріали доповідей, які були представлені на
Міжнародній науково-практичній конференції «Музейна педагогіка в нау-
ковій освіті», що відбулася 19 грудня 2024 р. у м. Києві.

УДК 37

**Матеріали подано в авторській редакції. За достовірність фактів,
цитат, посилань на джерела та вживання назв документів,
власних імен тощо несуть відповідальність автори публікацій.**

ISBN 978-617-7945-72-6

© Національна академія педагогічних наук України, 2025

© Національний центр «Мала академія наук України», 2025

MINISTRY OF EDUCATION
AND SCIENCE OF UKRAINE

MINISTRY OF CULTURE AND STRATEGIC
COMMUNICATIONS OF UKRAINE

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF UKRAINE

NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL
SCIENCES OF UKRAINE

NATIONAL ACADEMY OF ARTS
OF UKRAINE

NATIONAL CENTER “JUNIOR ACADEMY
OF SCIENCES OF UKRAINE”

INSTITUTE FOR APPLIED CONTROL SYSTEMS
OF THE NAS OF UKRAINE

DRAGOMANOV UKRAINIAN STATE UNIVERSITY
UNESCO CHAIR
ON SCIENCE EDUCATION

MUSEUM PEDAGOGY IN SCIENCE EDUCATION

*Collection of papers of the International Scientific
and Practical Conference*

(Kyiv, 19 December 2024)

Kyiv
National Center
“Junior Academy of Sciences of Ukraine”
2025

УДК 37
М89

*Recommended for publication by the Academic Council
of the Institute of Pedagogy
of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
(Minutes No. 7 dated 1 May 2025)*

Editorial Board:

Stanislav Dovgyi, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Academician of the National Academy of Educational Sciences and the National Academy of Sciences of Ukraine;

Oleh Topuzov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine;

Valerii Bitaiev, Doctor of Philosophy, Professor, Academician of the National Academy of Arts of Ukraine;

Mykola Holovko, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor;

Vasyl Dunets, Candidate of Political Sciences;

Vitalii Shchepanskyi, Candidate of Philosophical Sciences;

Kateryna Ladonia, PhD in Philology

М89 **Музейна педагогіка в науковій освіті** : збірник матеріалів доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19 грудня 2024 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. — Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2025.— 388 с.

ISBN 978-617-7945-72-6

The publication collects materials presented at the International Scientific and Practical Conference “Museum Pedagogy in Science Education” on 19 December 2024 in Kyiv.

УДК 37

The materials are published as submitted. The authors of the papers are responsible for the accuracy of facts, quotes, citations, and the use of document titles, proper names, etc.

ISBN 978-617-7945-72-6

© National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 2025

© National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine”, 2025

ПРОЄКТ ROAD-STEAMER ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА

Свириденко Денис,

доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти,
Український державний університет імені Михайла Драгоманова,
м. Київ

Протягом останнього десятиліття українська освіта намагається реалізувати стратегії наукової освіти, коли освітній процес тримає в фокусі потребу розвитку дослідницьких компетенцій учнів та студентів. На державному рівні визнана потреба у підтримці наукового потенціалу української молоді, а підходи наукової освіти – ширше відомі під абревіатурою STEM (science, technologies, engineering, mathematics) – практикуються у формальній та неформальній освіті.

Вищезгаданий концепт STEM є предметом широкої академічної дискусії та має приклади свого еволюційного розвитку у вигляді концепцій інтеграції STEM із мистецьким компонентом (STEAM – science, technologies, engineering, art, mathematics), але незмінним залишається підхід, відповідно до якого «...STEM/STEAM освіта – це сучасна освітня технологія, яка забезпечує підвищення якості засвоєння дисциплін, що стосуються науки, технології, інженерії, математики та мистецтва, мета якої – підготовка до більш ефективного застосування отриманих знань для вирішення професійних завдань та проблем (у тому числі через покращення навичок високоорганізованого мислення) та розвитку відповідних компетенцій» [1, с. 207].

Зрозуміло, що реальні реформи в освіті потребують передусім значного фінансового ресурсу. У випадку ж із STEM та STEAM-освітою йдеться про створення сучасних лабораторій, змін у моделі підготовки вчителів тощо. Водночас визнання

освітянами перспективності реформ в бік ширшого застосування цих освітніх інновацій актуалізує вивчення іноземного досвіду впровадження освітніх практик, зокрема STEAM-освіти. У цьому контексті досвід країн Європейського Союзу виступає одним із напрямів підвищення обізнаності у сфері STEAM-освіти. Серед іншого, залучення освітян до європейського досвіду є можливим через участь у європейських проєктах, спрямованих на популяризацію самого підходу інтеграції мистецтва та науки, та циркуляцію в освітньому просторі успішного практичного досвіду різних країн.

Рельєфним у цьому сенсі є проєкт Road-STEAMer, що реалізується за підтримки програми з підтримки інновацій та науки «Горизонт 2020». Проєкт об'єднав дослідників та практиків, що намагаються розробити дорожню карту STEAM-освіти шляхом аналізу освітньої політики на європейському континенті, з метою:

- отримати кращі знання та спільне розуміння особливих освітніх потреб Європи та того, як STEAM може їх задовольнити;
- дослідити можливості, які з'являються завдяки STEAM, для інтегрованих підходів до наукової освіти;
- вивчити ті недоліки освітньої політики, які перешкоджають ефективному впровадженню підходів STEAM у ландшафті наукової освіти Європи [2].

Одним із практичних результатів проєкту має постати відкрита для всіх користувачів онлайн-ресурсу інтерактивна карта практик STEAM з усієї Європи, яка буде демонструвати освітні проєкти та заходи, які ефективно поєднують науку з мистецтвом і творчістю (як минулі, так і поточні ініціативи), широко охоплюючи освіту – від заходів початкової школи до університетських курсів [2].

Завдяки залученості України, зокрема Національного центру «Мала академія наук України», до реалізації проєкту український досвід у вигляді кращих STEAM-практик постане на вищезгаданій інтерактивній мапі, що сприятиме поширенню українського досвіду та міжнародній співпраці в галузі STEAM.

Використані джерела

1. Малиношевська А. В., Онопченко Г. В., Онопченко О. В. *STEM- та STEAM-освіта: світові тенденції та практичний досвід. Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану : матеріали науково-практичної онлайн-конференції* (Київ, 23–25 червня 2022 р.). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. С. 200-214.
2. *Road-STEAMer Project Website*. Available online: <https://www.road-steamer.eu/>